

CZU: 347.7:366.5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19951607>

PROTECȚIA CONSUMATORULUI ÎN CADRUL TRANZIȚIEI LEGISLAȚIEI NAȚIONALE DE PRIVATIZARE

Alexandru ARMEANIC,

lector, doctor în drept.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România

ORCID ID: 0000-0002-4466-8884

alexandru.armeanic@ugal.ro

Rezumat. Necesitatea privatizării pornește de la faptul că statul nu poate fi un manager bun. Infrastructura statului nu poate aduce profit atât timp cât este gestionată tot de către stat. Din aceste considerente, bunurile statului necesită a fi vândute partenerilor privați, care să efectueze investiții, să administreze afacerile și să achite impozite în bugetul de stat. Rezultatul juridic al privatizării constă în transmiterea dreptului de proprietate asupra obiectelor proprietate de stat și municipală, în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice. Transmiterea se face în baza unei componente juridice complexe, care include actul puterii de stat, contractul de vânzare-cumpărare și executarea acestui contract. Dacă se constată că participantul la privatizare a încălcat regulile de participare la concurs, aceasta poate avea ca efect declararea nulă a contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu o astfel de persoană. Bunul privatizat urmează a fi restituit, după caz, statului sau unității administrativ-teritoriale, cu reținerea cheltuielilor aferente. Litigiile de consum în faza judiciară se examinează în cadrul procesului civil, ce reprezintă un șir de acțiuni întreprinse de instanța de judecată și participanții la proces în legătură cu examinarea și soluționarea cauzelor civile și executarea hotărârilor judecătorești. Toate aceste acțiuni au loc într-o strictă consecutivitate, iar fiecare acțiune procesuală este prevăzută de lege. Dreptul la apărare împotriva celor care violează drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei este prevăzut chiar de Constituția Republicii Moldova, în art.20. Organele care sunt împuternicite de Constituție să facă dreptate în astfel de cazuri sunt instanțele de judecată. Instanța de judecată este unicul organ competent să înfăptuiască justiția în Republica Moldova. Anume în instanța de judecată se adresează persoana pentru apărarea drepturilor sale. Realizarea eficientă a procesului de privatizare poate avea impact pozitiv asupra unor sectoare ale economiei naționale și poate să asigure sporirea veniturilor la bugetul de stat și bugetele locale. De la an la an, Curtea de Conturi a Republicii Moldova atrage atenția asupra riscurilor generate de multiplele probleme, nereguli și disfuncționalități sistemice, în domeniul de importanță strategică, care, în viziunea noastră, necesită atenție și implicare urgentă. În pofida observațiilor și recomandărilor reiterate de către Curtea de Conturi, măsurile întreprinse de autoritățile responsabile atât la nivel central, cât și la cel local nu asigură gestionarea patrimoniului în spiritul principiilor de legalitate și eficiență, cu toate că există cadrul normativ-legislativ suficient de bine reglementat, riscul de înstrăinare și de pierdere a bunurilor este în continuare persistent și se menține constant la nivel înalt.

Curtea de Conturi a mai semnalat despre existența unor lacune și viduri ale cadrului normativ aferent privatizării unor bunuri ale statului care au privat bugetul de stat de venituri semnificative. O etapă importantă a procesului de privatizare, ca una dintre cele mai vulnerabile în Republica Moldova, este evaluarea patrimoniului public privatizat, în scopul determinării prețului de piață. Acest proces este afectat de neconformități sistematice, inclusiv suspiciuni rezonabile de fraudă.

Cuvinte-cheie: protecția consumatorului, privatizare, litigii de consum, patrimoniu public, instanța de judecată, Curtea de Conturi, contract de vânzare-cumpărare.

CONSUMER PROTECTION IN THE TRANSITION TO NATIONAL PRIVATIZATION LEGISLATION

Abstract. The need for privatization stems from the fact that the state cannot be a good manager. State infrastructure cannot generate a profit as long as it remains under state management. For these reasons, state assets need to be sold to private partners who will make investments, manage the businesses, and pay taxes into the state budget. The legal outcome of privatization consists in the transfer of ownership rights over state- and municipally-owned assets to the private ownership of natural and legal persons. The transfer is carried out based on a complex legal framework, which includes an act of state authority, the sale-purchase agreement, and the execution of this agreement. If it is found that a participant in the privatization process has violated the rules for participating in the tender, this may result in the sale and purchase agreement concluded with such a person being declared null and void. The privatized asset is to be returned, as appropriate, to the state or the administrative-territorial unit, with the relevant expenses deducted. Consumer disputes in the judicial phase are examined in civil proceedings, which consist of a series of actions taken by the court and the parties to the proceedings regarding the examination and resolution of civil cases and the enforcement of court judgments. All these actions take place in strict sequence, and each procedural action is provided for by law. The right to defense against those who violate a person's rights, freedoms, and legitimate interests is enshrined in Article 20 of the Constitution of the Republic of Moldova. The bodies empowered by the Constitution to administer justice in such cases are the courts. The court is the sole body competent to administer justice in the Republic of Moldova. It is to the court that a person turns to defend their rights. The effective implementation of the privatization process can have a positive impact on certain sectors of the national economy and can ensure increased revenues for the state budget and local budgets. Year after year, the Court of Auditors of the Republic of Moldova draws attention to the risks posed by numerous problems, irregularities, and systemic dysfunctions in areas of strategic importance, which, in our view, require urgent attention and action. Despite the observations and recommendations repeatedly made by the Court of Accounts, the measures taken by the responsible authorities at both the central and local levels do not ensure the management of public assets in accordance with the principles of legality and efficiency; although the regulatory and legislative framework is sufficiently well-established, the risk of misappropriation and loss of assets remains persistent and consistently high. The Court of Auditors has also highlighted the existence

of gaps and loopholes in the regulatory framework governing the privatization of certain state assets, which have deprived the state budget of significant revenues. An important stage of the privatization process, and one of the most vulnerable in the Republic of Moldova, is the valuation of privatized public assets to determine their market price. This process is affected by systemic non-compliance, including reasonable suspicions of fraud.

Keywords: consumer protection, privatization, consumer disputes, public assets, court, Court of Auditors, sales contract.

1. Introducere

În primii ani de existență, Republica Moldova și-a schimbat viziunea asupra proprietății. Existența oricărei structuri sau entități implică stabilirea unor reguli de conduită referitoare la dreptul de posesie și de dispoziție asupra bunurilor.

Tranziția către economia de piață din Republica Moldova a fost determinată de câteva momente juridice importante. În conformitate cu prevederile Codului civil al RSSM din 1964 [1], cetățenii nu puteau deține în proprietate mijloace de producție, iar averea personală nu putea fi utilizată pentru a se obține profit. Ca exemplu, cităm art.102 alin.(4) din acest Cod, care stipula că: „bunurile proprietate personală a cetățenilor nu trebuie să servească pentru obținerea de venituri neprovenite din muncă”, adică venitul obținut din utilizarea eficientă a bunurilor personale (de exemplu, chiria, arenda etc.) se califica de autorități ca venit neprovenit din muncă, o asemenea activitate fiind considerată infracțiune (speculația) și sancționată dur de legea penală.

La 22 ianuarie 1991, Sovietul Suprem al RSSM a introdus în uz termenul „proprietate privată” și a permis cetățenilor să dețină în proprietate privată loturi de pământ, mijloace de producție, precum și alte bunuri cu destinație de consum și de producție. Această reabilitare a dreptului la proprietate privată a făcut posibilă liberalizarea inițiativei private.

Până la adoptarea Constituției Republicii Moldova (anul 1994), au fost adoptate o serie de acte legislative importante pentru protecția proprietății. Punctul de pornire a fost consacrat prin Legea cu privire la proprietate din anul 1991[2, nr. 3-6]. Această lege a fost crucială pentru tranziția Republicii Moldova către o economie de piață, permițând dobândirea, deținerea și utilizarea proprietății private, atât de către cetățeni, cât și de către alte entități. În Legea cu privire la proprietate era prevăzut, pentru prima dată în Republica Moldova, dreptul tuturor persoanelor la proprietatea privată. O continuare logică a procesului de liberalizare a fost adoptarea în anul 1992 a Legii cu privire la antreprenariat și întreprinderi nr.845 [3], prin care s-a

legalizat activitatea de întreprinzător și s-a permis constituirea de persoane juridice de drept privat cu scop comercial.

Având în vedere că relațiile sociale se află permanent într-o dinamică de perfecționare, reformele s-au răsfrânt și asupra relațiilor civile. Astfel, începând cu anii 1991-1992, în Republica Moldova reapar în circuitul civil terenurile, apar noi forme juridice de organizare a activității de întreprinzător (societatea cu răspundere limitată, societatea pe acțiuni, societatea în comandită, societatea în nume colectiv), statul începe demonopolizarea economiei, creând posibilitatea privatizării bunurilor sale etc.

Un loc important în acest context îl ocupă Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, care consfințește, în art. 9, că proprietatea este privată și publică, iar dreptul de proprietate privată este garantat. Alte momente importante se află în legătură cu adoptarea Codului civil al Republicii Moldova (6 iunie 2002). Chiar de la început, membrii comisiei pentru elaborarea proiectului Codului civil au stat în fața unei dileme: acceptarea sistemului unitar (cum este în Federația Rusă) sau dualist al dreptului privat (precum România – până în anul 2011, Franța, Germania și alte state). În fine, s-a ajuns la concluzia că incorporarea normelor dreptului privat în Codul civil este cea mai potrivită soluție pentru Republica Moldova. Ideea de Cod comercial nu avea tradiții în Republica Moldova și nici în legislația fostei Uniuni Sovietice, în baza căreia s-au format ca specialiști majoritatea juriștilor din acea vreme.

În anul 2019 au intrat în vigoare modificări majore la Codul civil al Republicii Moldova (modificări adoptate în temeiul Legii R.M. nr.133 din 15.11.2018, în vigoare începând cu 01.03.2019). Astfel că în prezent, Codul civil este cel mai voluminos și detaliat act legislativ din Republica Moldova. Având puterea de lege organică, acesta prevede regimul juridic al persoanelor, proprietatea, obligațiile, moștenirea, dreptul internațional privat etc.

Codul civil în vigoare conține 2671 articole, grupate în 5 cărți: Cartea întâi (Dispoziții generale); Cartea a doua (Drepturile reale); Cartea a treia (Obligațiile); Cartea a patra (Moștenirea); Cartea a cincea (Dreptul internațional privat). Din punct de vedere istoric, termenul „întreprindere” din legislația Republicii Moldova își are originea în perioada sovietică când întreprinderea era privită ca participant al raporturilor civile, adică subiect de drept cu înțeles de persoană juridică. Prin atribuirea calității de subiect de drept s-a dorit, de fapt, personificarea organelor de stat și nu a întreprinderilor ca complexe patrimoniale unice.

Funcția principală a întreprinderilor în economia socialistă consta în fabricarea unor cantități planificate de mărfuri a căror comercializare era pusă în sarcina altor organe sau instituții. Din acest considerent, întreprin-

derile de stat nu se puteau manifesta ca întreprinzători adevărați. Acestea aveau doar un drept de gestiune (administrare) asupra bunurilor, statul fiind cel care exercita atribuțiile dreptului de proprietate [4, p.144].

Legislația de după anul 1991 nu s-a putut debarasa de vechile noțiuni, preluând termenul întreprindere ca generic pentru toate subiectele care desfășoară activități de întreprinzător. Astfel, întreprinderi erau considerate și societățile în nume colectiv, societățile în comandită, societățile cu răspundere limitată și societățile pe acțiuni. În sensul larg de utilizare, termenul întreprindere a fost preluat și de alte acte normative, precum: Legea R.M. privind investițiile străine nr.998/1994 (abrogată), Legea R.M. cu privire la susținerea și protecția micului business nr.112/1994 (abrogată), Legea R.M. cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor nr.1265/2000 (abrogată) etc. Termenul avea și un sens mai îngust, denumind doar unele forme juridice de organizare, precum: întreprinderea individuală, întreprinderea de stat, întreprinderea municipală și întreprinderea de arendă.

2. Metode și materiale aplicate

Au fost folosite multiple metode de cercetare atât pentru componența teoretică, cât și pentru cea aplicativă, precum: metoda istorică, metoda comparativă, metoda analitică, metoda documentară, metoda aplicativă, etc. Materialele aplicative sunt reflectate prin multitudinea actelor normative în formatul evolutiv privind protecția consumatorului în cadrul tranziției legislației de privatizare naționale.

3. Discuții și rezultate obținute

Protecția drepturilor consumatorilor de către stat se realizează prin elaborarea și promovarea la nivel de stat a politicii în domeniul protecției drepturilor consumatorilor, elaborarea și aprobarea legilor și altor acte normative în domeniu, prin organizarea și exercitarea controlului și supravegherii de stat asupra respectării legislației în domeniu, precum și a cerințelor prescrise sau declarate referitoare la produse, servicii.

Procesul de privatizare reprezintă o activitate care include transmiterea patrimoniului public în proprietate privată și alte activități orientate spre diminuarea participării statului la administrarea proprietății. În același timp, privatizarea proprietății de stat contribuie la armonizarea volumului și structurii proprietății publice în conformitate cu funcțiile statului, precum și atragerea de investiții, asigurarea unui management eficient și dezvoltarea concurenței în sectorul public al economiei.

În Republica Moldova, Agenția Proprietății Publice (APP) este insti-

tuția responsabilă de implementarea politicilor de privatizare și administrarea proprietății de stat. Cadrul legislativ specific este fixat în Legea nr. 121/2007 privind administrarea proprietății publice și deetimizarea acesteia [5], Legea privatizării fondului de locuințe nr. 1324/1993 [6], Hotărârea Guvernului R.M. nr. 945 din 20.08.2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetimizarea proprietății publice [7], Hotărârea Guvernului R.M. nr.919 din 30.07.2008 cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice [8; nr. 143-144], Hotărârea Guvernului R.M. nr.453 din 02.06.2010 cu privire la modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a acțiunilor și a părților sociale proprietate publică supuse privatizării [9, nr.91-93].

Scopurile de bază ale privatizării constau în: a) crearea de condiții pentru restructurarea, stabilizarea și dezvoltarea economiei; b) lărgirea sectorului privat; c) atragerea investitorilor la privatizarea obiectivelor; d) dezvoltarea pieței valorilor mobiliare și a pieței imobiliare; e) folosirea mai eficientă a capacităților de producere a mărfurilor, prestare a serviciilor și extinderea pieței de desfacere a acestora (art.2 din Legea privatizării nr.627/1991 [10, nr. 135-136]).

Obiectivele de bază ale privatizării constau în reducerea rolului statului în economie, crearea unui sector privat robust, atragerea de investiții (locale și străine), creșterea eficienței prin management privat și dezvoltarea concurenței, conform legislației naționale (exemplu, Legea privind administrarea proprietății de stat), transformând activele publice în proprietate privată și aliniind volumul proprietății publice la funcțiile esențiale ale statului.

Privatizarea este concepută ca o modalitate de a atrage capital privat, atât autohton, cât și străin, necesar pentru modernizarea și dezvoltarea întreprinderilor. Atragerea investițiilor se află în legătură directă cu libertatea activității de întreprinzător. Ultima presupune posibilitatea subiectului de a-și alege forma de organizare a activității, genul de activitate, de a stabili prețul la bunurile și serviciile sale în scopul obținerii unor beneficii. În conformitate cu art.126 din Constituția R.M., piața, libera inițiativă economică și concurența loială sunt factorii de bază ai economiei. Statul trebuie să asigure libertatea comerțului și activității de întreprinzător, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil valorificării tuturor factorilor de producție.

Din conținutul principiului libertății activității de întreprinzător reiese un alt principiu important, *libertatea efectuării investițiilor*. În conformitate cu art.5 al Legii cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător nr.81/2004, investitorii își pot plasa investițiile în toate domeniile activității de întreprinzător cu respectarea normelor legislației antimonopol, norme-

lor de protecție a mediului, de ocrotire a sănătății și a ordinii publice. La fel de important este și *principiul nediscriminării investițiilor* potrivit căruia investițiile nu pot fi supuse discriminării în funcție de cetățenie, domiciliu, loc de înregistrare sau de activitate, țara de origine a investitorului sau din orice alt motiv.

Garantarea inviolabilității investițiilor persoanelor fizice și juridice, inclusiv a celor străine, este de obligația statului (art.126 alin.(2) lit.(h) din Constituția R.M.). Investitorilor li se acordă condiții echitabile și egale de activitate, respectiv nu se admite aplicarea de măsuri discriminatorii ce ar putea împiedica desfășurarea investițiilor. La fel, investițiile nu pot fi expropriate ori supuse unor măsuri care să priveze investitorul de titlul de proprietate sau de controlul asupra investiției (art.10 din Legea nr.81/2004).

Libertatea activității de întreprinzător nu trebuia înțeleasă ca fiind absolută. Anumite limitări sunt impuse de către autoritățile publice abilitate cu dreptul de a efectua controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Se consideră control orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare sau analiză exercitată de către organul de control. Există mai multe feluri de control: comun, planificat, inopinat, repetat (art.14-19 din Legea R.M. privind controlul de stat, nr.131/2012 [11, nr. 181-184]).

Alături de aceste principii, legislației cu privire la privatizare sunt caracteristice un șir de alte principii preluate din legislația civilă, precum: egalității în drepturi a tuturor persoanelor fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, reglementării din partea statului a activității de întreprinzător, transparenței activității de întreprinzător, concurenței loiale, inviolabilității proprietății, inadmisibilității imixtiunii în afacerile private, reparării prejudiciului cauzat, exercitării cu bună-credință a drepturilor civile.

Principiul egalității în drepturi a tuturor persoanelor fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător are o deosebită importanță în procesul de privatizare. Esența principiului reiese din art.5 lit.(a) al Legii nr.160/2011, din care reiese că întreprinzătorii persoane fizice și juridice se supun în mod egal legislației care reglementează activitatea acestora.

4. Concluzii

Considerăm necesar de a evidenția principiul reglementării din partea statului a procesului de privatizare. În baza acestui principiu, statul asigură cadrul juridico-legislativ și instituțional pentru desfășurarea activității de privatizare în condițiile de exercitare a liberei inițiative, stabilind formele juridice de organizare, drepturile, obligațiile și responsabilitățile întreprinzătorilor. Statul are obligația să depună efort în vederea asigurării echilibrului dintre interesele personale ale întreprinzătorilor și interesele publice

ale statului și societății. În acest scop, în fața subiecților sunt puse anumite obligații: de a plăti impozite, de a organiza evidența contabilă, de a proteja mediul înconjurător, de a proteja interesele consumatorilor etc.

Privatizarea proprietății publice prezintă importanță economică și socială, deoarece constituie elementul de baza prin intermediul căruia are loc trecerea de la economia planificată la cea de piață.

Necesitatea privatizării pornește de la faptul că statul nu poate fi un manager bun. Infrastructura statului nu poate aduce profit atâ timp cât este gestionată tot de către stat. Din aceste considerente, bunurile statului necesită a fi vândute partenerilor privați, care să efectueze investiții, să administreze afacerile și să achite impozite în bugetul de stat.

În literatura de specialitate se atrage atenția asupra caracterului negativ pe care îl are gestionarea proprietății publice de către stat: în primul rând, apar conflicte de interese: statul participă concomitent pe 3 poziții - proprietar, manager și legislator; în al doilea rând, fiind fondate de către stat, întreprinderile de stat beneficiază de favoruri tot din partea statului, cum ar fi micșorarea de taxe și impozite, înlăturarea concurenților nedorți etc., fapt ce provoacă micșorarea acumulărilor la bugetul de stat; în al treilea rând, controlul fiscal din partea statului asupra întreprinderilor de stat este puțin relevant [12; pag. 11]. Din aceste motive, managementul bunurilor publice de către stat este deseori neeficientă. Soluția cea mai viabilă pentru astfel de situații este *privatizarea*.

Fiind una din formele principale ale deetatizării, privatizarea reprezintă un proces îndreptat spre satisfacerea necesităților și intereselor participanților la relațiile sociale – persoane juridice de drept privat, pe calea transmiterii lor a funcțiilor exercitate anterior de către stat, autorități administrative și persoane cu funcții de răspundere [13, p. 361].

Rezultatul juridic al privatizării constă în transmiterea dreptului de proprietate asupra obiectelor proprietate de stat și municipală, în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice. Transmiterea se face în baza unei componente juridice complexe, care include actul puterii de stat, contractul de vânzare-cumpărare și executarea acestui contract.

Participanți la procesul de privatizare pot fi persoanele fizice și persoanele juridice. Interdicții de a participa la privatizare sunt stabilite pentru: autoritățile administrației publice, întreprinderile de stat și municipale, instituțiile finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale (art.4 alin. (1) din Legea nr.627/1991).

Potrivit art.26 alin.(2) din Legea nr.121/2007, la privatizare nu pot participa:

a) societățile comerciale în al căror capital social pachetul de acțiuni

sau cota socială proprietate publică constituie cel puțin 25%;

b) persoanele care au participat anterior la privatizare și nu au îndeplinit condițiile contractului de vânzare-cumpărare, din a căror vină contractele au fost reziliate sau declarate nule;

c) persoanele juridice aflate în proces de lichidare benevolă sau în proces de insolabilitate.

Interdicții sunt impuse și în legătură cu participarea la concursul de privatizare. Astfel, nu pot participa concomitent la privatizarea unuia și aceluiași bun: a) persoana juridică și alt participant la privatizare care exercită control asupra acestei persoane juridice; persoana juridică ce exercită control asupra unui alt participant la privatizare; persoana juridică și participantul la privatizare care găsesc sub un control comun; b) persoanele juridice ai căror administratori sunt soți, rude sau afini până la gradul doi inclusiv sau la care aceste persoane dețin, singuri sau împreună, control asupra unui alt participant la privatizare; c) soții, rudele sau afinii de până la gradul doi inclusiv (art.26 alin.(2)).

Dacă se constată că participantul la privatizare a încălcat regulile de participare la concurs, aceasta poate avea ca efect declararea nulă a contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu o astfel de persoană. Bunul privatizat urmează a fi restituit, după caz, statului sau unității administrativ-teritoriale, cu reținerea cheltuielilor aferente.

Litigiile de consum în faza judiciară se examinează în cadrul procesului civil, ce reprezintă un șir de acțiuni întreprinse de instanța de judecată și participanții la proces în legătură cu examinarea și soluționarea cauzelor civile și executarea hotărârilor judecătorești. Toate aceste acțiuni au loc într-o strictă consecutivitate, iar fiecare acțiune procesuală este prevăzută de lege. Principalul act legislativ care prevede cum se desfășoară procesul civil, toate acțiunile care urmează să fi întreprinse în cadrul procesului civil, cine sunt participanții în cadrul procesului civil este Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova nr.225 din 30.05.2003.

Dreptul la apărare împotriva celor care violează drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei este prevăzut chiar de Constituția Republicii Moldova, în art.20. Organele care sunt împuternicite de Constituție să facă dreptate în astfel de cazuri sunt instanțele de judecată. Instanța de judecată este unicul organ competent să înfăptuiască justiția în Republica Moldova. Anume în instanța de judecată se adresează persoana pentru apărarea drepturilor sale.

Expresia de „prejudiciu” aparține vorbirii curente și semnifică pagubă, daună, știrbirea onoarei, a reputației, a prestigiului cuiva. Etimologic, termenul de prejudiciu provine din latinescul „prejudicium”. În materia dreptului

civil, prin prejudiciu se înțelege rezultatul dăunător, de natură patrimonială sau nepatrimonială, al atingerilor aduse, prin fapte de orice fel, drepturilor persoanelor, valorilor pe care acestea le ocrotesc, rezultat care, în conformitate cu legea civilă, atrage obligația de reparare din partea persoanei responsabil [14, p. 91]. Constituie prejudiciu „distrugerea sau degradarea unui bun, vătămarea integrității corporale sau a sănătății unei persoane, lezarea onoarei, reputației sau a calității de creator a unei persoane etc.”

Prejudiciul moral se repară indiferent de repararea prejudiciului material cauzat consumatorului. Pentru repararea prejudiciului cauzat consumatorului, acesta trebuie să facă dovada prejudiciului. În rezultatul consumului un produs necorespunzător sau beneficiarii unui serviciu necalitativ, consumatorul poate solicita recuperarea, după caz sau cumulativ: prejudiciul material și/sau moral.

Prejudiciul se repară de către vânzător, prestator și în cazul în care livrarea produsului, prestarea serviciului se fac în mod gratuit sau la preț redus ori dacă produsul a fost comercializat ca piese de schimb sau distribuit sub altă formă. Prin prejudiciu material înțelegem consecința negativă, patrimonială suportată de către un consumator ca urmare a faptei ilicite săvârșite de către un comerciant, rezultat prin care se vatămă sau periclitează proprietatea și/sau sănătatea consumatorului.

Repararea daunelor morale provocate persoanelor juridice nu este admisă în dreptul de consum, deoarece persoana juridică, fiind o formațiune fictivă, nu poate suporta suferințe fizice sau psihice.

Realizarea eficientă a procesului de privatizare poate avea impact pozitiv asupra unor sectoare ale economiei naționale și poate să asigure sporirea veniturilor la bugetul de stat și bugetele locale.

De la an la an, Curtea de Conturi a Republicii Moldova atrage atenția asupra riscurilor generate de multiplele probleme, nereguli și disfuncționalități sistemice, în domenii de importanță strategică, care, în viziunea noastră, necesită atenție și implicare urgentă. În pofida observațiilor și recomandărilor reiterate de către Curtea de Conturi, măsurile întreprinse de autoritățile responsabile atât la nivel central, cât și la cel local nu asigură gestionarea patrimoniului în spiritul principiilor de legalitate și eficiență, cu toate că există cadrul normativ-legislativ suficient de bine reglementat, riscul de înstrăinare și de pierdere a bunurilor este în continuare persistent și se menține constant la nivel înalt.

Potrivit datelor oficiale din Registrul patrimoniului public, gestionat de Agenția Proprietății Publice, la începutul anului 2025 valoarea totală a patrimoniului public al Republicii Moldova a atins suma de 167,07 miliarde lei. În perioada 2022-2025, balanța anuală a patrimoniului public s-a ma-

jorat, situație datorată acțiunilor de perfecționare a cadrului legal aferent privatizării întreprinderilor de stat, dar și inventarierii exhaustive și înregistrării conforme a drepturilor de proprietate de către entitățile responsabile, inclusiv ca urmare a implementării recomandărilor de audit ale Curții de Conturi [15].

Curtea de Conturi a mai semnalat despre existența unor lacune și viduri ale cadrului normativ aferent privatizării unor bunuri ale statului care au privat bugetul de stat de venituri semnificative. Activele și obiectivele proprietate publică au fost privatizate în condițiile unui management non-strategic și defectuos, afectat de neconformități, riscuri de fraudă, asistat de un cadru normativ inconsistent și lacunar. Primul subiect important scos în evidență ține de lipsa unei strategii naționale în domeniul privatizării, document care ar defini prioritățile, modalitățile și perioadele de privatizare, corelate cu viziunile strategice de dezvoltare ale ramurilor și sectoarelor economiei naționale. Necesitatea și importanța elaborării unor Programe anuale de privatizare.

O etapă importantă a procesului de privatizare, ca una dintre cele mai vulnerabile în Republica Moldova, este evaluarea patrimoniului public privatizat, în scopul determinării prețului de piață. Acest proces este afectat de neconformități sistemice, inclusiv suspiciuni rezonabile de fraudă.

Referințe bibliografice:

1. Codul civil al R.S.S.M., aprobat de Sovietul Suprem al R.S.S.M. la 26.12.1964. În: *Veștile Sovietului Suprem al R.S.S.M.*, 1964, nr.36. În prezent este abrogat.
2. Legea cu privire la proprietate, nr.459 din 22.01.1991 // *Monitorul Oficial*, 1991, nr.3-6. În prezent abrogată.
3. Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, nr.845 din 03.01.1992 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1994, nr.2.
4. Mihalache Iu. *Dreptul afacerilor*. Note de curs. Chișinău: Print Caro, 2015, p.144.
5. Legea R.M. privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, nr.121-XVI din 04.05.2007 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2007, nr.90-93.
6. Legea R.M. privatizării fondului de locuințe, nr.1324 din 10.03.1993 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2006, ediție specială.
7. Hotărârea Guvernului R.M. nr. 945/2007 din 20.08.2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice // *Monitorul Oficial al Republicii*

Moldova, 2007, nr.131-135.

8. Hotărârea Guvernului R.M. nr.919/2008 din 30.07.2008 cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144.

9. Hotărârea Guvernului R.M. nr.453/2010 din 02.06.2010 cu privire la modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a acțiunilor și a părților sociale proprietate publică supuse privatizării // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.91-93.

10. Legea cu privire la privatizare, nr.627 din 04.07.1991 // (republicată) Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.135-136.

11. Legea R.M. privind controlul de stat, nr.131 din 08.06.2012 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184.

12. Полтерович В.М. Приватизация и рациональная структура собственности. Москва: Институт экономики РАН, 2012, p.11.

13. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): Учебник для вузов. – 8-е изд., пересмотр. и доп. Москва: Норма, 2007, p.361.

14. Albu I., Ursa V. Răspunderea civilă pentru daune morale, Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 1979, p. 91.

15. Gestionarea patrimoniului public – un domeniu strategic pentru buna guvernare și dezvoltarea țării, https://www.ccrm.md/index.php/ro/gestionarea-patrimoniului-public-un-domeniu-strategic-pentru-buna-80_93831.html (Accesat: 04.01.2026).